

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТЕАТР САНЪАТИДА ФОЛЬКЛОРНИ ЎРГАНИШ
ХУСУСИЯТЛАРИ

Олтиной Тожибоева,
санъатшунослик фанлари доктори,
ЎзДСМИ профессори.
(Oltinoykosimovna@yandex.com)

Аннотация

Марказий Осиё театр санъати фольклор сарчашмаларидан озукланиб, ўз бадий хусусиятини ишлаб чиққан. Фольклор ва театр санъати муносабатларини ўрганиш театршуносликнинг муҳим вазифаларидан саналади. Театр санъати эволюциясининг ҳар бир босқичида миллий меросга бўлган муносабат, унинг роли ва функцияси ўзгариб борди. Эндиликда миллий театр санъати ҳамда халқ бадий ижодиёти асослари уйғунликда тадқиқ этилиши етакчи масалалардандир.

Аннотация

Центральноазиатское театральное искусство приобрело свой художественный характер, подпитанный фольклорными источниками. Изучение взаимосвязи фольклора и театрального искусства - одна из важных задач театроведения. На каждом этапе развития театрального искусства менялось отношение к национальному наследию, его роли и функциям. В настоящее время одним из ведущих вопросов является гармоничное изучение основ национального театрального искусства и народного творчества.

Annotation

Central Asian theatrical art acquired its own artistic character, fueled by folklore sources. The study of the relationship between folklore and theatrical art is one of the important tasks of theater studies. At each stage of the development of theatrical art, the attitude towards the national heritage, its role and functions changed. Currently, one of the leading issues is the harmonious study of the foundations of national theatrical art and folk art.

Калит сўзлар. Театр санъати, халқ бадий ижодиёти, анъанавий театр, актёр ижрочилиги, миллий мерос.

Ключевые слова. Театральное искусство, народное творчество, традиционный театр, актерское мастерство, национальное наследие.

Key words. Theater arts, folk art, traditional theater, acting, national heritage.

Европача театрнинг кириб келиши анъанавий томоша санъатлари тақдирини ўзгартириб, қатор ислохотларни юзага келтирди. Марказий Осиё давлатлари ижрочилигида рус театр арбобларидан асар устида ишлаш, актёрлик маҳорати асослари, кечинма санъати ва намойишкорлик, режиссура, сценография билан боғлиқ сабоқларни ўрганиш муайян фольклор усулларини қўллашдан яхлит сахнавий образ яратишга ўтишда аҳамиятли бўлди. Мизансценалар халқ удумлари талабидан келиб чиқиб қурилди. Халқ ижрочилигидаги ўзига хос пластика ва ҳатти-ҳаракат, сўз ва нутқ ифодавийлигидан келиб чиқиб, миллий театр ўз тамойилларини ишлаб чиқди.

Ўзбек миллий театр санъатида дастлаб мумтоз адабиётга кўчган эпик намуналар, романик дostonлар ва бир қадар кейин қаҳрамонлик эпоси асосидаги спектакллар яратилди.

Қорақалпоқ, қозоқ театрларида эса дастлаб қаҳрамонлик, кейинчалик романик достонлар асосида спектакллар пайдо бўлди. Спектаклларда мураккаб ишқ можаролари ижтимоий тенгсизлик, зўронлик, кишини-киши томонидан хўрланиши мотивлари билан бирга талқин этилди, бу подшоҳ ва халқ вакили, бой ва камбағал сингари синфий қарама-қарши кучлар орқали кўрсатила бошланди. Золим подшоҳ, ошиқ ёки маъшук тарзидаги шахзода ёки малика, севишганларга қаршилик кўрсатувчи ота, муғомбир вазир, мастон кампир, муҳаббат учлигидаги учинчи шахс каби образлар пайдо бўлди. Романик достонлар асосида спектакллар яратиш мизансценалар ва сахнавий безакларни ҳам ўзгартириб юборди. Довонлар, даралар жанг майдонлари, мухташам саройлар, қасрлар, гўзал боғлар тасвири пайдо бўлди. Севишганлар алпларнинг кураши, пойга, қиличбозлик мусобақаларида, боғларда, кўшкларда учраша бошладилар. Романик достон эпик йўналиш имкониятларини кенгайтирди. Яъни қаҳрамонлик эпоси талқинларида қўлланилган поэтик ифода ёнига проза келиб қўшилди.

Агар ўзбек, туркман ва қирғиз театрлари эпик репертуарида ватанпарварлик мавзуси алоҳида ўрин тутган бўлса, қозоқ театрида бунга қўшимча тарзда қаҳрамон тақдирини миллий урф-одатлар ва таомилларга боғлаб тасвирлашга эътибор берилди. Шу тарзда яратилган миллий спектакллар муайян халқнинг азалий кечмиши, ўзига хос фазилатларини намоён этди. М.Ауэзов, Ғ.Мусреповлар ижоди туфайли халқ эпоси сахнавий талқини ривожланди, юксакликка кўтарилди.

“Қозоқнинг ҳаётидаги - туғилиш, уйланиш, фарзанд кўриш, ўлим сингари ҳар бир йирик воқеа кўшиқларда акс этади, - деб ёзади М.Ауэзов, - шу боис халқ ижодкорлигининг томошавийлик характери замонавий театр равнақи учун ҳаётий сарчашма бўлади /1.11/. Қозоқларнинг “Жар-жар”, “Қиз танису”, “Жок тау” каби маросимлари хор тариқасида, “Эстирту”, “Бет ашар”, “Айт келин” ва қирғизларнинг “Қоштасу”лари ария, дуэт шаклида келиб, улар достонларда кенг қўлланилади.

Қозоқ оқинлари ва шешендик созларнинг¹ айтишувлари ўзининг ёрқин эмоционал ва фалсафий теранлиги билан театр унсурларини акс эттиради. Шу боис қозоқ олимлари (М.Ауэзов, А.Тожибоев, Э.Исмоилов, С.Кабдиева) айтиснинг ўзига хос театр томошаси эканлигини таъкидлайдилар. Улар ўз тадқиқотларида “Айтис”нинг улкан яйловда, етакчи сифатлари билан томошабин қаршисида намоён бўлишига кўра драматургияга, “Шешендик соз” пьесадаги монолог ва диологлар яратилишига ўзига хос фундамент бўлганини қайд этишган. Жумладан профессор А.Тожибоев “Толгау”² ўзининг чуқур фалсафаси билан антик ва Ғарбий Европа классик театр санъатида қўлланиладиган монологларга ўхшайди, деб санайди. Махамбет оқиннинг “Толгау”лари Отелло, Гамлет монологларига яқин деб кўрсатади /2.7/. Антик драматургияга хос бўлган хор одатда театрда образ сифатида намоён бўлади. Қирғиз халқига хос “Қоштасу” – хайрлашув кўшиғи ҳам хор тарзида бўлиб, бунда кетувчининг сифатлари, айрилиқнинг азоблари айтилади, вафо- садоқат улуғланади.

Қозоқ достонларида “Естирту”³ қўлланилиб, у ўлган киши ҳақида хабар етказишда рамзлар, бадиий-поэтик усуллар орқали баён этилади. Шу маънода “Естирту” драма асари учун тайёр бадиий усул сифатида намоён бўлади.

¹ Сўзга чечан маъносида

² Тўлғониш маъносида келиб, дард тўқиш, кўнгил бўшатиш демакдир.

³ Марҳумни эслаш, ёдлашни билдиради.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Халқ ижодкорлари маҳоратини кўрсатувчи айтиш (айтишув), айтыс, куй тартыс каби импровизацияга асосланган, ижрочидан иқтидор ва маҳорат талаб қиладиган ижодий тортишувлар миллий ижрочиликнинг юксак савиясидан далолат беради.

Ўзбек айтишуви, қозоқ ва қирғиз айтисларида сўз ифодавийлиги, ҳиссиётлар жўшқинлиги, карама-қарши фикр ва ғоялар тўқнашувида кескинлик, поэтик мунозарада ритм етакчилик қилади. Қозоқ драматурглари айтисни драманинг муҳим элементи сифатида кенг қўллайдилар. Ўзбек айтишув ва ўланларида эса тўқнашувга мусиқа ҳам жўр бўлади. Ижрочилар рақибни қўшиқда мот қиладилар, мусиқа ритмни ушлаб туришга, қўшиқ матни эса мунозара қилишга йўналтирилади.

Қирғизлардаги таъзия маросимларида марҳум шаънига айтиладиган марсиялар, қолаверса, “Ат чабиш”, “Одариш”, “Кюреш” каби мусобақалар ўзига хос театр унсурларига эга. Айниқса, никоҳ маросимидаги турли таомиллар: куёвнинг келин овулига келиши ёки келинни куёв овулида кутиб олиш тантаналарида халқ ижодкорлиги фаол намоён бўлади. Никоҳ тўйининг айрим ўринлари ўзига хос театрлашган томошага айланиб кетадики, бунда урф-одатларни чуқур билладиган махсус кишилар уларни бошқариб бориши, нафақат келин билан куёв, балки қариндош-уруғлар, меҳмонлар ҳам муайян вазифани бажариб, томоша иштирокчисига айланиб кетиши муҳим аҳамиятга эга.

Қозоқ оқинларининг айтыслари драматизмга тўлиқ бўлиб, қизгин тортишувлар билан кечади. Унда томонларнинг ҳам машшоқ, ҳам куйловчилик санъати, қувваи ҳофизасининг кучлилиги ва энг муҳими бадий маҳорати синалган. Айтыс ижрочидан сўзга чечанлик, ҳозиржавоблик, тилдаги образлиликни талаб этади. “Айтыслар, - деб ёзади М. Ауэзов, - ўзига хос театр томошаси сифатида мухлис, тингловчи ва баҳо берувчи томошабиннинг кўз ўнгида қўшиқ яратиш шаклидир” /1.69/. Бунга қўшимча қилиб Н.Львов: “Айтысда қатнашаётган оқиннинг кўркем либоси, безатилган чолғуси, маҳорат ила куй чалиши, қолаверса, юз-кўзларидаги мимика, ифодавийлик, таъсирчанликка эрк бериши унинг театрлаштирилган томоша эканлигини кўрсатади” /3.9/, - дея таъкидлайди.

Қозоқлар орасида қўшиқчи оқин Биржан сал⁴ /1825-1887/ ва олатовлик шоира қиз Соранинг айтыси машҳур бўлиб, тарихда қолган. Каттакон ўтовда уюштирилган бу мусобақада Биржан сал ва Сора рўпарама-рўпара ўтиришади. Уларни ўраб олган оломон ҳар бир сўз, ҳар бир жавобни бериб тинглаб, кузатиб тураркан, ҳар гал мана энди рақиб мот бўлди, дейилганда ногаҳон янги фикр, янги сўз, янги қофия чиқиб қолади. Улар бамисоли қоплон билан йўлбарс каби бир-бирига тик қараганча олишарканлар, айтыс бир неча кун давом этади, ҳар икки томон ҳам бўш келмайди. Энг сўнгида Биржан Соранинг унаштирилган куёви кимлигини суриштириб, уни томошабинларга кўрсатишини сўрайди. Сора бош эгади ва сўз тополмай қолади. Сабаби у ўзига мутлақо ёқмайдиган букри йигитга унаштирилган эди. Қизнинг шиддати сўнади, маънос тортиб, жим бўлади. Биржан рақибини шу тариқа енгади /3.8/. Қозоқ ҳаваскорлик театри 1915 йилда Семипалатинскда Биржан сал ва Соранинг мана шу машҳур айтысини сахнага олиб чиқиб, спектакль сифатида сахналаштириш билан илк қадами ташлаган.

Халқ ижодкорларининг бундай беллашуви туркман халқига ҳам бегона эмас. Махтумқулининг Дурди шоир билан, Ораз Менглининг Маъруфий билан айтишлари туркман адабиёт ва санъати тарихида чуқур из қолдирган. “Шасанем-Гарип”, “Нажат оглон” каби халқ

⁴ Сал - севимли, ёқимли маъносида.

романлари мана шундай айтишлар орқали тилдан-тилга ўтиб, сақлаб келинган. Туркман дostonларида сюжетнинг асосий қисми речитативда айтилиб, қахрамонлар ҳиссиётининг чўққиси дутор жўрлигидаги қўшиқда акс этиши 40-йиллар бошларида туркман опера санъати мактабининг шаклланишига асос бўлди. Яъни туркман халқи опера санъатини миллий маданият асосларидан келиб чиққан ҳолда, фольклор ландшафида ўзлаштирди. Миллий асосдаги янги театрни яратишда режиссёрларнинг халқ ижодини пухта билганлиги, актёрларнинг халқ орасидан етишиб чиққанлиги муҳим омил бўлди.

Ўз навбатида анъанавий театр билан янги сахна санъати турлича услуб ва категориялар асосида иш кўрувчи санъат эканлиги ҳам театр ижодкорлари томонидан чуқур ҳис этилди. Зеро, мазкур жараёни тўғри баҳолаш принципиал аҳамиятга эга бўлиб, минтақа театр санъатини экзотика шаклида намоён бўлишдан асраб турар эди.

Собиқ иттифоқ республикаларида европача театрнинг таркиб топишида, миллий театрларда халқ меросига асосланган спектакллар муҳим ўрин эгаллаб, миллий урф-одат, маросимлар билан боғлиқ сахналар шаклида намоён бўлди. 1930 йилда Москвада ўтказилган Олимпиадада 12 тилдаги 17 театр иштирок этади. Улар орасида ўзбек театри Хуршид асари асосида Маннон Уйғур сахналаштирган “Фарҳод ва Ширин” мусиқали драмасини кўрсатади. Спектакль Олимпиада ҳаками ва Москва томошабинлари томонидан юксак баҳоланади /4.88/. Олимпиададан кейин миллий театрларнинг Москвага гастроллари бошланади. 1936 йил қозоқ, туркман, 1937 йилда ўзбек, 1941 йилда тожик санъати декадалари бўлиб ўтади.

Минтақа театрлари орасида биринчи бўлиб, Қозоғистон санъати декадаси ўтказилганида “Қиз Жибек”, “Жалбир” мусиқий драмалари, эстрада номерлари тарзида маросим фольклори намуналари кўрсатилади. Жамоатчилик ва танқидчилар Елиюбой Умрзоқовнинг шаманлик зикр тушиш рақсини (“Арқалиқ ботир” спектаклидан), Қалибек Қуанишбоевнинг “Қиз узатуу” деб номланган чиқишини юксак баҳолайди.

Достонларга асосланган спектакллар талқинида минтақадаги турли миллатларнинг бошқаларга ўхшамаган сифатлари, ўзига хос маданияти, турмуш тарзи намоён бўлади. Улардаги эпик қахрамонлар майда, маиший тафсилотлардан анчайин юксаклиги билан кадрланади. Натижада спектаклларда миллат қиёфаси ўзининг яхши-ю ёмон сифатлари билан тўлақонли аксини топиб, матонатли, ор-номуси кучли эркаклар билан бирга алп, шиддат-шитоби, ғайрати билан ажралиб турувчи аёллар образи яратилади. Агар Ойбарчин, Зухра, Шоҳсанам сингари ўзбек ва туркман аёллари образида ор-номус, вафо-ю садоқат улуғланса, Эшлик, Қорақўз, Баян, Кеникей, Айчурек каби қозоқ ва қирғиз қизлари бадий талқинида муҳаббат йўлида курашчанлик, жасоратга мойиллик, куч-қудрат акс этади.

Миллатнинг бунингдек бетакрор хусусиятларини театр кўзгусида бадий ифодалашга айнан миллий эпик намуналар имкон беради. Эпик достонларга холислик билан ёндошиш, миллий меросни бутун маҳобати билан келгуси авлодга етказиш минтақа театрларининг етакчи вазифаларидандир. Халқ достонларининг юксак романтизми, фалсафий мушоҳададорлиги, инсон тақдири ва ҳаётнинг маъноси борасидаги чуқур мантиққа асослангани театр санъати таракқиётида бой манба сифатида кадрлидир. Достонлар драматургия учун инсонни кашф этиш борасида янги мавзулар берса, режиссурада рамзийлик ва мажозийлик воситаларини излаб топиш ва бадий фантазия кўламини оширишда, актёр ижрочилиги учун ўзига хос миллий характер яратишда аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ауэзов М.О. Мысли разных лет. –Алма Ата: Жалин,1961. –542 с.
2. Тажибаев А. Зарождение и становление казахской драматургии. Автореф. док.филол. наук. – Алма Ата: Инс-т лит и искусств. им. М.Ауэзова АН КазССР. 1970. - 59 с.
3. Львов Н. Казахский академический театр драмы. – Алма Ата: АН Казахской ССР, 1957. - 384 с.
4. Раҳмонов М. Ҳамза номидаги Ўзбек давлат академик драма театри тарихи. Биринчи китоб (1914-1960 йиллар). – Тошкент: Ғ.Ғулум номидаги нашриёт, 2001. -328 б.
5. Қодиров М. Ўзбек анъанавий театри. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. - Б.468.

